

ОДДИЙ ПУФАКЧАЛИ ТЕМИРАТКИДА КЛИНИК ИНДЕКСЛАРНИ АҲАМИЯТИ

Хамидов Ф.Ш., Пакирдинов А.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17226932>

Аннотация. Муаллифлар оддий пуфакчали темиртки билан озриган беморларда “Этиопатогенетик терапияни клиничко-иммунологик индекси”ни (ЭПТКИИ) ва “Терапевтик тактикани клиничко индекси”ни (ТТКИ) кўрсаткичларини ўрганиб, ўтказилган давони самарасини аниқлаган.

Калим сўзлар: Герпес, даволаш, этиопатогенетик терапияни клиничко-иммунологик индекси, ЭПТКИИ, Терапевтик тактикани клиничко индекси, ТТКИ.

Аннотация. Авторы изучил показатели «Клиничко-иммунологического индекса этиопатогенетической терапии» (ЭПТКИИ) и «Клиничко индекса лечебной тактики» (ТТКИ) у больных простым пузырьковым лишаем и определил эффективность лечения.

Ключевые слова: простой пузырьковый лишай, герпес, лечение, клиничко-иммунологический индекс этиопатогенетической терапии, КИИЭПТ, клиничко индекса лечебной тактики, КИТТ.

Abstract. The authors studied the indicators of the "Clinical and immunological index of etiopathogenetic therapy" (СПЕРТ) and the "Clinical index of treatment tactics" (СИТТ) in patients with herpes simplex and determined the effectiveness of treatment.

Key words: herpes simplex, treatment, clinical and immunological index of etiopathogenetic therapy, СПЕРТ, clinical index of treatment tactics, СИТТ.

Оддий пуфакчали темиртки (оддий герпес) – бу инсонлар орасида кенг тарқалган вирусли инфекция касаллик бўлиб, касалликни кўзгалиш даврида тери ва шиллик қаватларда тошмалар (эритематоз фонда гурухлашган везикулалар) билан намоён бўлади [1-4].

Оддий пуфакчали темирткини терапияси дифференциал ёндашишни талаб этади ва албатта бунда макроорганизм иммунитетини ўзига ҳос ҳолатларини ҳисобга олиш лозим [2, 3]. А.А. Халдин ва М.Ф. Самгинлар вирусли жараённи кечишини оғирлик даражаси ва иммунитет дефектларини (нуқсонлари) ўртасидаги қонуниятни аниқлашган, ҳамда касалликни кечишини, даволашни самарадорлигини баҳолашда “Терапевтик тактикани клиничко индекси” (ТТКИ, “Клиничко индекса терапевтической тактики”, КИТТ) ва “Оддий герпесни (ОГ) этиопатогенетик терапиясини клиничко-иммунологик индекси” (ЭПТКИИ, “Клиничко-иммунологический индекс этиопатогенетической терапии” простого герпеса) лардан фойдаланишган [2, 4].

Оддий пуфакчали темирткини терапиясини клиничко индекслари орасида “Терапевтик тактикани клиничко индекси” (ТТКИ) кенг қўлланилган индексларни бири ҳисобланади. Оддий пуфакчали темирткини ТТКИ индекси формула бўйича ҳисобланади, бунда сонли кўрсаткичлар клиничко шкалаларга мос келади.

$$(a-1) \times (3a + 2d + e + 2z - 9,14)$$

ТТКИ ОГ = -----, бу ерда

$$3,66a - 3,62$$

a – рецидив частоталари шкаласи бўйича қиймати;

z – рецидивларни частотасини ўсишига мойиллик шкаласи бўйича қиймати;

d – уларни давомийлиги шкаласи бўйича қиймати;

e – касалликни ўзини давомийлиги шкаласи бўйича қиймати.

Рецидивларни частотаси (қиймат a)	Йилига 1-2 марта (2)	Йилига 3-4 марта (3)	Йилига 6 мартадан кўп (4)
Рецидивларни частотасини ўсишига мойиллик (қиймат z)	Ҳа (1)		Йўқ (2)
Рецидивни давомийлиги (қиймат d)	14 кунгача (1)	14 кундан кўп (2)	
Касалликни давомийлиги (қиймат e)	5 йилгача (1)	5 йилдан кўп (2)	

Индекс муаллифларининг кўрсатишича, у Оддий пуфакчали темиртки билан ҳасталанган беморни олиб боришга клиник ёндашишни аниқлашга имкон беради, бу ҳолатда касалликни клиник таркибий қисмларини баҳолашга асосланган бўлади [4]. Бу ҳолатда иккита вариантдан иборат танлов қиламиз: ҳар бир ўзига хос қайталанишни кечишини енгиллаштириш ёки кейинги юзага келадиган касалликни кўзғалишини профилактика қилиш мақсадида тизимли терапияни амалга ошириш (жадвал 1).

Муаллифларининг таъкидлашича, ТТКИ нинг қийматлари 0,5 дан 1,3 тенг бўлганда иммун тизими функциясига аралашини мақсадга мувофиқ бўлмайди. Қийматлар 1,6 дан 1,9 тенг бўлганда бостириб кириш чегараланган бўлиши керак. Бу ҳолатга риоя қилмаслик иммунитетни “бузилишига” олиб келиши мумкин, бу ўз навбатида оддий пуфакчали темиртки кечишини оғирлашишига олиб келади.

ТТКИ индекси ёрдамида пациентга тизимли терапияни ўтказишга кўрсатмани аниқлаш мумкин, бунда қайталанишларни профилактикасига йўналтирилган бўлади. Аммо бундай этиопатогенетик йўналиш бўйича терапия қандай бўлиши кераклигини аниқлашни иложи йўқдир. Бу муҳим ҳолатни ҳисобга олиш учун шу муаллифлар томонидан иккинчи “Этиопатогенетик терапияни клинко-иммунологик индекси”ни (ЭПТКИИ, Клинико-иммунологический индекс этиопатогенетической терапии, КИИЭПТ) таклиф қилишди [4].

Этиопатогенетик терапияни клинко-иммунологик индекси (ЭПТКИИ) оддий пуфакчали темирткида вирусга қарши ҳимояни бузилишлари вариантларини асосий миқдорий ва сифатли фарқларини ҳисобга олади ва касалликни этиопатогенетик терапиясини йўналишларини аниқлашга имкон беради (жадвал 2) [4].

Жадвал 1.

ТТКИ қийматларига мос ҳолатда оддий герпесли пациентни олиб бориш тактикасини аниқлаш

ОГ ни ТТКИ ини қиймати	Беморни олиб бориш тактикаси
0,5-1,3	Маълум бир рецидивни бартараф этиш
1,6-1,9	Чегаравий ҳолат, иммун статусни қўшимча баҳолашни талаб этувчи
2 ва ундан юқори	Рецидивларни профилактикаси (тизимли таъсир қилувчи этиопатогенетик терапияни танлаш)

Жадвал 2.

Этиопатогенетик терапияни йўналишлари ва ЭПТКИИ индексини кўрсаткичларига мос оддий герпесни рецидивини иккиламчи профилактикаси усулини танлаш

ЭПТКИИ қиймати	Терапияни йўналиши
5,1 ва 7,8	Узоқ муддатли этиотроп химиотерапияси (синтетик нуклеозидлар)
1 ва 2	Иммун модуляцияли терапия (интерферон индукторлари)
4,4	Иммун стимулловчи терапия (герпетик вакцина)
8,9	Иммун алмаштириш терапияси (интерферон сақловчи препаратлар)

Оддий пуфакчали темирткини ЭПТКИИ ҳисобланганида қуйидаги формула таклиф қилинади, унга ИЛ-4 ва ИЛ-6 ларни ишлаб чиқариш даражаси шкала бўйича киритилади.

$$\text{ОГ ЭПТКИИ} = \frac{[\text{ОГ ТТКИ} + \sqrt{i^2 + f^2}] \times (1 - t) + 1}{2},$$

бу ерда

i – ИЛ-4 шкаласи бўйича қиймати;

f – ИЛ-6 шкаласи бўйича қиймати;

t – CD-4+/CD-8+ лимфоцитларни функционал фаоллиги муносабати индекси шкаласи бўйича қиймати.

ИЛ-6 ишлаб чиқариш даражаси (шкала бўйича қиймати)	<< 1 (-2) < 1 (-1) - 1 (0) > 1 (1)
ИЛ-4 ишлаб чиқариш даражаси (шкала бўйича даражаси)	<< 1 (-2) < 1 (-1) - 1 (0) > 1(1) >2 (2)
CD-4+/CD-8+ лимфоцитларни функционал фаоллиги муносабати индекси (шкаласи бўйича даражаси)	<< 1 (-2) < 1 (-1) - 1 (0) = 1(0)

Бу индексни афзаллик шундаки, оддий пуфакчали темиртки билан оғриган пациентларни терапиясига объектив ёндашув ҳисобланади, унда бир усулни бошқа усулдан устун туришини инкор қилади ва герпесвирусли касалликни оғирлашиш ҳолатларига олиб келишини олдини олишга имкон беради. Бир қатор муаллифлар аниқлашдики, ЭПТКИИ ёрдамида пациентларни даволашга ёндашишда барча ҳолатларда иммун статусини меъёрлашишига эришилади ва ўз навбатида 100 % клиник самара олинади, чунки касалликни патогенезида иммунологик ўзига хослигини махсус терапияни танлашда ҳисобга олинмаслигида самарага эришишнинг иложи йўқ [1-4].

Тадқиқотнинг мақсади: оддий пуфакчали темиртки билан оғриган беморларда “Этиопатогенетик терапияни клинко-иммунологик индекси”ни (ЭПТКИИ) ва “Терапевтик тактикани клинко индекси”ни (ТТКИ) кўрсаткичларини комплекс терапияда самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг материал ва услублари. Назоратимизда 60 (32 нафари аёл ва 28 нафари эркак) нафар оддий пуфакчали темиртки билан оғриган беморлар бўлиб, уларнинг ўртача ёши 23,7 ёшни ташкил қилди. Барча Оддий пуфакчали темиртки билан оғриган беморларда “Этиопатогенетик терапияни клинко-иммунологик индекси”ни

(ЭПТКИИ) ва “Терапевтик тактикани клиник индекси”ни (ТТКИ) кўрсаткичлари комплекс даводан олдин ва кейин ўрганилди. Беморларни умумий даволашда Вацивокс, Налина, Синфлазид, Колострум (ўғиз сути) каби препаратлар комплекс равишда қўлланилди. Маҳаллий давога Метровит эритмасидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. 60 нафар Оддий пуфакчали темирлатки билан оғриган беморларни барчасида комплекс даводан аввал “Этиопатогенетик терапияни клинко-иммунологик индекси”ни (ЭПТКИИ) ва “Терапевтик тактикани клиник индекси”ни (ТТКИ) кўрсаткичларини юқори бўлгани кузатилди.

Комплекс терапиядан сўнг “Этиопатогенетик терапияни клинко-иммунологик индекси”ни (ЭПТКИИ) ва “Терапевтик тактикани клиник индекси”ни (ТТКИ) кўрсаткичлари бироз яхшилангани, клиник тошмаларни йўқолгани кузатилди.

Хулоса. Тадқиқотнинг натижалари кўрсатишича, ЭПТКИИ ва ТТКИ лар Оддий пуфакчали темирлаткига қарши ўтказилган терапияни натижаларига объектив баҳо беришга имкон берди. Вацивокс, Налина, Синфлазид ва Колострум (ўғиз сути) препаратларини ҳам Метровит эритмаси билан комплекс терапияда қўлланиши, уларни Оддий пуфакчали темирлаткини комплекс даволашда етарлича самарага эга эканлигини кўрсатди. ЭПТКИИ ва ТТКИ индекслари оддий пуфакчали темирлаткини терапиясини баҳолашда қўлланиши мумкинлигини кўрсатди.

АДАБИЁТЛАР

1. Адаскевич В.П. Диагностические индексы в дерматологии. – М.: Издательство Панфилова; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 352 с.: илл.
2. Самгин М.А., Халдин А.А. Простой герпес (дерматологические аспекты). – М.: МЕДпресс-информ, 2022. – 160 с.
3. Халдин А.А. Простой герпес. // Российский журн. кожных и венерических болезней. – 2002, - № 2, - с. 42-50.
4. Халдин А.А., Самгин М.А. Дифференцированный подход к лечению и вторичной профилактике рецидивов простого герпеса. // Русск. Мед. журн. – 2004. - № 4. – с. 179-181.